

ONA TILI DARSLARIDA NUTQIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH

Rajapova Kumush Masharipovna
Qoraqalpoq davlat universiteti, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili ta'limida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish va nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali o'quvchilarda adabiy talaffuzni me'yorlashtirish, imloviy savodxonlikni, so'z boyligini oshirib borish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga oid mulohazalar umumlashtirilgan. Shuning bilan birga nutq o'stirish jarayonida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ayrim o'rinlar to'g'risida ham fikr yuritilgan. Hamda egallangan bilim, ko'nikma, malakalarning ba'zi mezonlari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: bilim, malaka, ko'nikma, orfoepik xatolar, tinglab tushunish, o'qish, yozish, gapirish, grammatika, fonetika, orfografiya, orfoefiya.

Jahon miqyosida integratsiyalashuv jarayoni jadallashayotgan ayni vaqtda ona tillarni asrash va o'qitish masalalari muhim vazifaga aylanib bormoqda. Barcha tillarda o'qitish tamoyillari zamonaviy tendensiyalarni o'z amaliyotida sinab ko'rmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning ilg'or o'qitish uslublari ommalashmoqda. Ona tili ta'limi har bir millatning taraqqiyot darajasini belgilab beruvchi muhim omildir, agar barcha sohada ilmiy renessansni amalga oshirmoqchi bo'lsak, buni ona tili ta'limini takomillashtirishdan boshlash kerak.

Dunyoda tillarni o'qitish pragmatik yondashuvga asoslangan bo'lib, dars jarayonida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish nutqiy kompetensiyalarning rivojlanishiga olib keladi. Ona tili ta'limi bilan o'zbek tili, ya'ni davlat tili ta'limi o'rtasida muayyan farq mavjudligini ta'kidlash o'rinlidir. Til o'rganishga qo'yilgan mazkur talablar asosida tinglash, gapirish, o'qish va yozish malakalari shakllanadi. Bunday yondashuvdan ijodiy foydalanib, ona tili darslarini ham samarali tashkil etish mumkin. Rivojlangan davlatlarning til o'qitish metodikasida eshitish (listening), gapirish (speaking), yozish (writing) va o'qish (reading) kabi ko'nikmalar amaliy mashg'ulotlar, asosan, mashqqa tayanadi, mashq va topshiriq aniq farqlanadi, o'z o'rnida ishlatiladi. Shu sababli ularning til o'rganish kompetentligi yuqoridir. Shuningdek, PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash tizimlari orqali dunyoning ko'plab davlatlarida o'quvchilarning o'qish savodxonligi aniqlanadi.

Mamlakatimizda ham ona tili o'qitish kompetensiyaviy yondashuvga asoslanadi. Umumiy o'rta ta'lim tizimidagi ona tili o'quv predmetiga doir o'quv materiallari mazmunini takomillashtirish, xususan, o'quvchilarda tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yozish kabi nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga tizimli yondashish bugungi kunda davlat siyosati darajasidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Ona tili darslarida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Zero, "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", – deb yurtboshimiz tomonidan ta'kidlanishi ona tili ta'limi oldiga mamlakatimiz yoshlarini o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda erkin hamda savodli bayon qila oladigan mustaqil fikr sohiblari etib tarbiyalashdek dolzarb vazifalarni qo'yadi. Shu ma'noda umumiy o'rta ta'lim tizimida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga tizimli yondashish, xususan, o'quvchilarda tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yozish kabi nutqiy ko'nikmalarni odatga aylantirish uchun ona tili ta'limiga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish zarurati mavjud.

Dunyo tajribasida e'tirof etilayotgan til o'rganishga doir *tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish* ko'nikmalari o'quvchining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish va baholash imkonini berayotgani ko'pchilik davlatlarda tan olingan. Jumladan, mamlakatimizda ham chet tili o'qitishda o'z samarasini bermoqda. O'zbek tilini ikkinchi va davlat tili sifatida o'qitishda bu xorijiy tajribadan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish mumkin. O'zbekistonda yashovchi boshqa millat vakillarining o'zbek tilini bilish darajasi *tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirishga* qo'yilgan

minimal talablarga (masalan, ingliz tilidagi kabi) javob bersa, o‘zbek tili fani o‘z oldiga qo‘ygan ijtimoiy buyurtmani bajargan bo‘ladi.

O‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitish metodikasi esa biroz murakkabroq, chet tili o‘qitishga qo‘yilgan *tinglab tushunish*, *o‘qish*, *yozish* va *gapirish* kabi talablarni aynan qo‘llab bo‘lmaydi. Xalqaro tajribadan ijodiy foydalangan holda mazkur to‘rt ko‘nikmani ona tili o‘qitishga moslashtirish lozim bo‘ladi, chunki ona tilida shunchaki o‘qiy olishning, qo‘lidan kelgancha yoza olishning yoki gapira olishning o‘zi etarli emas. Ingliz tili o‘rganishga qo‘yilgan minimal talablarni ona tili ta’limiga quyidagicha tatbiq etish mumkin:

1. Tinglab tushunish (mantiqan)
2. O‘qish (ifodali)
3. Yozish (savodli yozish)
4. Gapirish (adabiy tilda)

Rivojlangan mamlakatlarning aksariyatida (AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya) ona tili ta’limida *tinglab tushunish* bo‘yicha nutqiy ko‘nikmasi tekshirilmaydi, uning o‘rniga (analytic writing (tahrir)) ko‘nikmalarining shakllanganligi baholanadi. O‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitish metodikasini takomillashtirishda ona tili ta’limi mazmunini ortiqcha grammatizmdan xalos qilish, nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladigan nazariy ma’lumotlarnigina tanlab olish, fonetika, orfografiya, orfoepiya, leksika va punktuatsiya mavzularini spiralsimon 1-11 sinfgacha o‘qitish hamda grammatik minimum ishlab chiqilishi kerak.

Ona tili o‘qitishda mashq va topshiriqlar farqlanishi lozim, nutqiy ko‘nikmalar mashq orqali shakllanadi. Yangi o‘qitish metodikasida takrorga asoslangan mashqlardan foydalanish, zamonaviy o‘quv topshiriqlar va mashqlar tizimini ishlab chiqish va qo‘llash mexanizmi, foydalanish metodikasi yaratilishi kerak.

Bugungi kun ona tili ta’limi maktabda o‘rgatilishi belgilangan til sathlaridan qat’i nazar, hatto fonetika o‘qitishda ham o‘quvchining so‘z boyligini oshirish, shu orqali o‘z fikrini og‘zaki va yozma shakllarda mustaqil, ravon, lo‘nda va jozibali ifodalay olishiga erishishni talab etadi. Ushbu maqsadni amalga oshirish, albatta, o‘zbek tilining tengsiz xazinasini hisoblangan maxsus leksik boyliklarsiz samarali bo‘lishi qiyin.

Nafaqat 5–7-sinflarda, balki tilning barcha sathlarini o‘qitishda nafaqat badiiy matnlardan, balki, ilmiy, ilmiy-ommabop, rasmiy, publitsistik hamda so‘zlashuv nutqiga doir namunalardan tahlil materialini sifatida foydalanish ona tili ta’limida samaradorlikka erishishda, barkamol avlodni tarbiyalashda muhim vosita bo‘lib xizmat qila oladi.

“Ona tili” darsliklarida orfoepiya, imlo me’yorlarini ko‘nikma sifatida shakllantirish borasida ko‘plab o‘quv topshiriqlari, turli tushuntirishlar beriladi. Ammo nutqiy faoliyat davomida ayrim birliklarning orfoepiyasi va imlosini o‘quvchiga o‘rgatish, nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaraveradi.

Bu borada muammo o‘rta umumta’lim maktablarida ona tili o‘qitish masalasiga borib taqaladi. Maktab o‘quvchida nutqiy ko‘nikmalarni tizimli rivojlantirishi kerak. Umumiy o‘rta ta’lim tizimida 5–7 sinflarda asosiy nutqiy kompetensiyalar shakllantiriladi.

Ma’lumki, psixologik nuqtai nazardan inson xotirasi, jumladan, o‘quvchi xotirasi ham muayyan turlarga bo‘linadi. Ma’lumotlarni bir marta o‘qish oddiy xotirada vaqtincha saqlanadi va qisqa muddatda unutiladi. Agar uzluksiz takrorlansa, u doimiy xotiraga o‘tadi. E.G‘oziev ta’kidlagan o‘quvchi eslab qolishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar tarkibi, miqdori va sifati haqida olgan xulosalarini shu o‘rinda keltirish o‘rinli. U hech qanday ma’no anglatmaydigan 38ta bo‘g‘inni o‘quvchi 55 marta takrorlaganda eslab qolganini; 38 – 40 ta so‘zdan iborat materialni eslab qolish uchun esa, 6-7 marta takrorlash kifoya qilganni aniqlagan. O‘quvchining ijtimoiy hayotda aloqa-aralashuvni to‘g‘ri amalga oshirishida xizmat qila oladigan zaruriy ma’lumotlarni uning uzoq muddatli xotirasiga o‘tkazish uchun o‘sha ma’lumotlarni ko‘p marta takrorlatish va xotirasida qayta tiklab turish lozim. Shu o‘rinda aytish mumkinki, fonetika sathini o‘qitishda mashq va topshiriqlarning o‘quv materialini tashkil etuvchi sermazmun, purhikmat matnlardan o‘rinli foydalanilsa, o‘quvchi ularni bir-ikki takrorlash bilan uzoq muddatli xotirasiga “yozib qo‘yadi”. Biror jismoniy harakat avtomatlashish darajasiga etishi uchun qancha uzluksiz mashq

zarur bo'lsa, muayyan nutqiy malakaning shakllanishiga ham shuncha mashq, harakat kerak bo'ladi.

O'quvchining og'zaki nutqi tug'ilib o'sgan yeri, oilasi, yaqinlari ta'sirida shakllangan holda maktabga keladi. Ba'zan ularning o'zlari o'rganib qolgan holatdan adabiy talaffuz me'yorlari doirasiga o'tkazish ancha qiyinchilik tug'diradi. Bunday sharoitda o'qituvchi, albatta, fonetika o'qitish jarayonidagi dastlabki faoliyatni hududiy muammolardan kelib chiqqan holda talaffuzi qiyin nutq tovushlari ustida ishlashga qaratishdan boshlashi zarur. Aks holda, ayrim o'quvchilar balog'atga yetganda ham ba'zi nutq tovushlari talaffuzini eplay olmaydigan bo'lib qolishadi. Bu kabi "nutqiy kemtiklik" madaniy davralarda o'quvchiga bir umr xalaqit berishi mumkin. O'qituvchi o'z vaqtida og'zaki nutqida muammolari bor o'quvchilarga alohida e'tibor berib, maxsus talaffuz mashqlari ustida muntazam ishlasa, muammoga o'rin qolmasligi aniq. 6–7 sinflarda morfologiya o'qitilganda ham grammatik ma'lumotlar asosida tizimli ravishda nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirib boraverish lozim.

Fikrimizcha, nutqiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi maxsus o'quv materiallarini shakllantirish tarixiy va zamonaviy tajribalardan kelib chiqadi. Bu boradagi jahon va mahalliy tajribalardan unumli foydalanib muammolarni atroflicha o'rganish ularning yechimini topish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
2. Ziyodova T. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish. – Toshkent: RTM, 2000.
3. Ne'matov H., G'ulomov A., Ziyodova T. O'quvchilar so'z boyligini oshirish. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. –T.: O'qituvchi, 1996.
4. G'oziev E. Umumiy pedagogika. –T., 2010. – B.221-222.
5. G'ulomov A., Qobilova B. Nutq o'stirish mashg'ulotlari. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
6. Mirzaev I.K. Ona tili ta'limi mazmunini isloh qilish – davr talabi. –Toshkent, TDPU, 2001.
7. Saidov M. O'zbek maktablarining 5-sinflarida ona tili ta'limi jarayonida tafakkurni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari va ulardan foydalanish metodikasi. Ped. fan. nom. diss. avref. –Toshkent: TDPI, 2000.
8. Ta'lim jarayonida so'z boyligini oshirishning asosiy omillari. O'zbek tili doimiy anjumani uchinchi yig'inining tezislari. Jizzax 1995.
9. Hamroev G'. Ona tili o'qitishning samarali usullari. - T.: Bayoz, 2018.